

Sa Kulong ng Takot, Lumaya Ako

Roosevelt C. Aragon, PhD

*Faculty, Jose Rizal Memorial State University-Katipunan Campus
Zamboanga del Norte*

Sa una'y pag-ibig, puno ng pangarap,
Pangkong wagas, sa langit isinulat.
Sa init at ulan, sa hirap at ginhawa,
Mahigpit ang hawak—akong naniwala.

Ngunit sa likod ng matatamis na salita,
May aninong dahan-dahang sumakal sa diwa.
Sa halip na yakap, sigaw ang gumising,
Sa halip na halik, kamaong dumidiin.

Hindi lang pasa ang iniwan sa laman,
Kundi takot na kumitil sa aking isipan.
Bawat mura, bawat bintang na walang dahilan,
Emosyon ko'y winasak—ito'y sikolohikal na karahasan.

Pera ko'y kinuha, ako'y pinagkaitan,
Di pinayagang magtrabaho,
umasa lang sa limos na bigay niya't kontrolado ang galawan.
Ito'y ekonomikong abuso—pagkadena sa kakayahang mabuhay,
Tahimik na dahas na hindi agad namamalayan.

Isang gabi, ako'y kanyang itinulak,
Sa sahog bumagsak, mundo'y nagbitak.
Katawan ko'y ginapos ng takot at sakit,
Habang galit niya'y walang preno, walang bait.
Pisikal na pananakit—krimeng hindi pagdidisiplina, kundi
paglapastangan sa dangal at karapatan.

Mga palad na dating bumuo ng tahanan,
Ngayo'y humuhubog ng pasa't sugatan.
Mga labi na minsang nangakong mag-aaruga,
Ngayo'y sandata ng mura at panlalait sa katauhan ko na.

Sa gabi, ako'y umiiyak sa sulok,
Puso'y durog, pag-asa'y nauubos.
Gusto kong sumigaw, humingi ng saklolo,
Ngunit takot ang pumigil—sa mata ng mundo.

Pinili kong tiisin, piniling manahimik,
Sa ngalan ng pag-ibig na ako'y winawasak din.
Ngunit hanggang kailan ako magtitiis sa sugat?
Hanggang kailan ako ikukulong ng takot at galit?

Hanggang sa mabasa ko—at marinig ang tinig:
May batas na handang umunawa't umigting.
RA 9262 — Batas Laban sa Karahasan sa Kababaihan at mga Bata,
Sandata ng may tapang na kumawala sa sumpa.

Sabi ng batas:

Kapag may pisikal, sekswal, sikolohikal, o ekonomikong karahasan,
Hindi ito away-mag-asawa—kundi kasong dapat papanagutin sa hukuman.
Na ang pananahimik ay hindi obligasyon,
At ang pag-alis ay karapatang dapat yakapin ngayon.

Isang gabi, hindi na ako nag-atubili,
Binitbit ang anak, pangarap, at sarili.
Iniwan ang impyernong tinawag kong tahanan,
Lumakad palayo—patungo sa kaligtasan.

Sa himpilan ng pulis, tinipon ko ang tapang,
Isinaysay ang sakit na matagal kong kinimkim at nilaban.
Sa pagamutan, sugat ko'y sinuri, ebidensya'y iningatan,
Bawat marka sa balat ko'y naging tinig ng katotohanang di na maikakaila
kailanman.

May social worker na marahang yumakap sa aking pighati,
Boses niya'y tila ilaw sa gitna ng gabing walang katiyakan at matiim na
dalamhati.

"Hindi ka nag-iisa," aniya, "may batas at may mga kamay na handang
umagapay,"

Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may mundong marunong umunawa at
tunay na dumamay.

Iniwan ko ang impyernong minsang tinawag na tahanan,
Bawat hakbang palayo'y hakbang papalapit sa panibagong daan.
Sa korte, may batas na hindi bulag sa aking kirot at hinagpis,
Doon ko nasilayan ang hustisyang matagal nang minimithi't ninanais.

Ngayon, wala na akong takot sa salamin,
Wala nang kamay na sa leeg ko'y didiin.
Hinga'y malaya, tinig ay buo,
Ako'y buhay—hindi na bilanggo.

Sa mga babaeng nasa parehong bangungot,
Makinig kayo sa sigaw ng loob.
Tumakbo, magsumbong, lumaya ngayon—
Huwag hintayin ang kabaong bago ang hustisya'y dumating doon.

Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi nananakit,
Hindi nanliliit, hindi nanunupil.
Mas mabuting mag-isa, buo at payapa,
Kaysa may kasama—ngunit wasak ang pagkatao at pag-asa.

DOI 10.5281/zenodo.18513350

Copyright & Published in the Philippines ©2026
by Pinagpala Publishing Services